

УДК 338.48 EDN: FMOLDI
DOI: 10.5281/zenodo.15511591

ШЕБОЛКИНА Оксана Ивановна

Северо-Кавказский федеральный университет,
Высшая школа креативных индустрий (Ставрополь, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: obelozeroва@ncfu.ru

МИРЗОЯН Сюзанна Владимировна

Российско-Армянский (Славянский) Университет,
Институт экономики и бизнеса (Ереван, Армения)
кандидат исторических наук, доцент; e-mail: siuzanna.mirzoian@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ РОЛИ DMO В ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ

Статья посвящена изучению отечественных и зарубежных подходов к раскрытию сущности и ключевых аспектов модели DMO – организации по управлению дестинацией. Авторами рассматриваются актуальные социально-экономические предпосылки и причины усиления роли DMO в повышении эффективности функционирования системы менеджмента туристских территорий. Проведённый сравнительный анализ представленных в научной литературе тезисов, посвящённых описанию DMO и её функциям, позволил сформулировать ключевые характеристики данной концепции, которые отражают необходимые направления и инструменты формирования функциональных взаимоотношений между заинтересованными сторонами в туристской дестинации с целью повышения её конкурентоспособности. На основе полученных результатов были сформулированы преимущества скоординированного управления дестинациями, даны рекомендации по адаптации лучших практик организации работы DMO к условиям российского туристского рынка.

Ключевые слова: организация управления дестинацией (DMO), стейкхолдеры, устойчивое развитие туризма, продвижение туристских дестинаций, конкурентоспособность

Для цитирования: Шеболкина О.И., Мирзоян С.В. Сравнительный анализ российских и зарубежных подходов к пониманию роли DMO в туристских дестинациях // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №4. С. 7–22. DOI: 10.5281/zenodo.15511591.

Дата поступления в редакцию: 2 апреля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2024 г.

UDC 338.48 EDN: FMOLDI
DOI: 10.5281/zenodo.15511591

Oxana I. SHEBOLKINA

North-Caucasus Federal University,
The Highest School of Creative Industries (Stavropol, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: obelozerova@ncfu.ru

Siuzanna V. MIRZOIAN

Russian-Armenian (Slavic) University, Institute of Economics and Business (Yerevan, Armenia)
PhD in History, Associate Professor; e-mail: siuzanna.mirzoian@gmail.com

COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN APPROACHES TO UNDERSTANDING THE ROLE OF DMO IN TOURIST DESTINATIONS

Abstract. *The article is devoted to the study of domestic and foreign approaches to disclosing the essence and key aspects of the DMO model - a destination management organization. The authors consider the current socio-economic prerequisites and reasons for strengthening the role of DMO in improving the efficiency of the management system of tourist territories. The conducted comparative analysis of the theses presented in the scientific literature, devoted to the description of DMO and its functions, made it possible to formulate the key characteristics of this concept, which reflect the necessary directions and tools for the formation of functional relationships between stakeholders in a tourist destination in order to increase its competitiveness. Based on the results obtained, the advantages of coordinated destination management were formulated and recommendations were given for adapting the best practices of organizing DMO work to the conditions of the Russian tourist market.*

Keywords: *destination management organization (DMO), stakeholders, sustainable tourism development, promotion of tourist destinations, competitiveness*

Citation: Shebolkina, O. I., & Mirzoian, S. V. (2024). Comparative Analysis of Russian and Foreign Approaches to Understanding the Role of DMO in Tourist Destinations. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(4), 7–22. doi: 10.5281/zenodo.15511591. (In Russ.).

Article History

Received 2 April 2024
Accepted 20 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На функционирование туристской дестинации могут влиять различные факторы окружающей среды (природные, рекреационные, культурно-исторические, инфраструктурные, политические, управленческие, экономические, технологические, социально-демографические) (Belozerova, Mirzoian & Wagenseil, 2021), что подчёркивает целесообразность обеспечения эффективной координации действий заинтересованных сторон и реализации соответствующих стратегий для увеличения конкурентных преимуществ территории.

Так, в частности, в последние годы многие страны и дестинации, ориентированные на развитие туризма, испытали негативное воздействие пандемии COVID-19. Это привело к резкому сокращению туристских потоков в 2020 г., снижению количества рабочих мест и доходов, получаемых в данной сфере^{1,2,3}. Туристические направления столкнулись с необходимостью быстрого и адекватного реагирования на дестабилизирующие вызовы внешней среды и поиска альтернативных способов предоставления туристских услуг в изменившихся обстоятельствах. Кроме того, как утверждают Золтан и Масиеро (2012), «разнообразие продуктов, используемых в туризме, и различия в компетенциях, а также осуществление сотрудничества в рамках дестинаций является сложной проблемой» (Zoltan & Masiero, 2012). В этой связи отметим особую важность обеспечения синхронизации реализуемых в дестинации бизнес-процессов, что позволит не только противостоять неблагоприятным триггерам и угрозам, но и максимизировать выгоды для посетителей за счёт лучшего удовлетворения их потребностей. В свою очередь, это

требует создания особой структуры управления туристской территорией.

Одной из таких моделей является Организация по менеджменту дестинации – Destination Management Organization (DMO). Её членами, как правило, являются представители заинтересованных сторон: туристические агентства, туроператоры, средства размещения и другие представители турбизнеса, академическое сообщество, местное население, местные органы власти и другие.

В целом в теории и практике менеджмента туристских дестинаций DMO зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных и значимых форм сотрудничества между различными сторонами (d'Angella & Go, 2009; Гончарова, 2013; Dwyer & Kim, 2003). Кроме того, работа DMO играет важную роль в создании имиджа и бренда туристской территории и благоприятно влияет на её конкурентоспособность. Вместе с тем, по мнению ряда учёных, «деятельность DMO может быть организована по двум важным функциям: внешний маркетинг дестинации и внутреннее развитие дестинации» (Foris, Florescu, Foris & Barabas, 2020).

В данном контексте необходимость организации продуктивного взаимодействия между заинтересованными сторонами становится все более актуальной. При этом в процессе управления дестинациями для этой цели создаётся общее видение и требуется преднамеренная координация действий всех участников (Morrison, 2013).

Материалы и методы

Целью исследования является изучение ключевых направлений взаимодействия заинтересованных сторон в туристских дестинациях в рамках DMO и

¹ 2020: Worst year in tourism history with 1 billion fewer international arrivals. URL: <https://unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals> (Accessed on 06.03.2024)

² International tourism and COVID-19. URL: <https://unwto.org/international-tourism-and-covid-19> (Accessed on 25.03.2024)

³ Tourism grows 4% in 2021 but remains far below pre-pandemic levels. URL: <https://unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-but-remains-far-below-pre-pandemic-levels> (Accessed on 15.03.2024)

выявление инструментов, способствующих повышению эффективности применения данной модели в отечественной практике. При этом в работе также раскрываются наиболее важные преимущества скоординированного управления туристской территорией.

При описании мнений российских и зарубежных авторов о сущности и роли DMO в туристских дестинациях были использованы следующие подходы и методы: сравнительный анализ, синтез, системный подход, анализ научных источников и документов, раскрывающих деятельность DMO. При этом материалы исследования составили научные публикации, посвящённые теории и практике управления туристскими дестинациями, нормативно-правовые акты и стратегические программы развития туризма, официальные документы и отчёты международных организаций (UNWTO), кейсы успешной реализации модели DMO, данные статистики и аналитические отчёты по туристским потокам.

Ценность исследования заключается также в том, чтобы подчеркнуть роль DMO в системе менеджмента туристской территории и разработать рекомендации по реализации данной модели в российских дестинациях.

Основная часть

Управление дестинациями является одним из приоритетных направлений современной экономической науки о туризме. При этом в российской и зарубежной практике в основном приводятся следующие аспекты изучения туристских территорий и методов их управления:

- концепция дестинации и модели стратегического маркетинга и управления дестинациями (Buhalis, 2000; d'Angella & Go, 2009; Гончарова, 2013; Сердюков, Сердюкова & Романова, 2018; Лунова, 2016; Будаев, 2021);
- конкурентоспособность дестинации

(Geoffrey, 2007; Игнатьев, 2018; Морозов & Дудецкий, 2013; Мухамедова & Гундобина, 2019);

- исследование заинтересованных сторон в дестинации (Sheehan & Brent Ritchie, 2005; Гончарова, 2015);
- функции DMO и их эффективность (Bieger, Beritelli & Laesser, 2009; Beritelli, Bieger & Laesser, 2014; Гончарова, 2013; Несена, 2012).

Рассмотрим роли и основные задачи DMO. Важное место среди многообразия научных взглядов и подходов к управлению туристскими дестинациями занимают вопросы, связанные с определением сущности, функций и эффективности внедрения модели DMO в общую систему управления дестинациями.

Согласно мнению Бигера, Берителли и Лессера (2009), «задачи DMO определяются в соответствии с границами дестинации» (Bieger, Beritelli & Laesser, 2009).

В свою очередь, Бухалис (2000) считает, что «DMO, как правило, являются частью местного, регионального или национального правительства и обладают политической и законодательной властью, а также финансовыми средствами для рационального управления ресурсами и обеспечения того, чтобы все заинтересованные стороны могли извлечь выгоду в долгосрочной перспективе» (Buhalis, 2000).

В Руководящих принципах ЮНВТО по институциональному укреплению организаций по управлению дестинациями (DMO) говорится, что «функции DMO могут варьироваться на национальном, региональном и местном уровнях в зависимости от текущих и потенциальных потребностей, а также от степени децентрализации государственного управления»⁴.

При этом в каждой дестинации сеть заинтересованных сторон владеет и управляет предприятиями, предоставляющими услуги и объединяет компоненты туристических продуктов в единую цепочку

⁴ UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs) – Preparing DMOs for new challenges. Madrid: UNWTO, 2019. doi: 10.18111/9789284420841

туристских услуг (Li, Song, Cao & Wu, 2012). Соответственно, успешное выстраивание взаимоотношений между стейкхолдерами – с учётом их вертикальных и горизонтальных связей – имеет важное значение для положительной оценки качества обслуживания и удовлетворённости туристов и, следовательно, трансляции благоприятного имиджа дестинации (Abubakar & Mavondo, 2014).

На основе сравнительного описания задач и функций управления дестинацией в

рамках реализации модели DMO, представленных в российских и зарубежных источниках, нами были разработаны следующие тезисы (табл. 1).

Проведённый анализ различных источников, раскрывающих роль и ключевые виды деятельности DMO (Morrison, 2013; Reinhold, Beritelli & Gruenig, 2019; Richie & Crouch, 2003), в свою очередь позволяет адаптировать вышеизложенные тезисы и провести следующую их группировку (рис. 1).

Таблица 1 – Группировка российских и зарубежных подходов к характеристике основных функций управления туристской дестинацией

Table 1 – Grouping of Russian and Foreign approaches to characterizing the main functions of tourism destination management

<i>Российские источники</i>	<i>Зарубежные источники</i>
Тезис 1: «DMO необходимо разработать и реализовать стратегию развития дестинации»	
Целью организации должна быть реализация общей стратегии регионов по развитию данной дестинации, задачей – организация стратегического управления и маркетинга дестинации, разработка и выполнение плана развития дестинации (Несена, 2012)	Роль организации по управлению дестинацией должна заключаться в руководстве и координации деятельности в рамках согласованной стратегии (WTO, 2007 ⁵). Организации по управлению туристическими направлениями (DMO) должны нести ответственность за планирование и маркетинг в регионе и обладать полномочиями и ресурсами для принятия мер по достижению своих стратегических целей (Buhalis, 2000)
Тезис 2: «DMO должен управлять маркетингом, продвижением, связями с общественностью и коммуникациями в дестинации»	
Реализуя маркетинговую роль, DMO располагает своим бюджетом, а также является «мостом» между национальными организациями и туристской индустрией. Это является важной ролью, поскольку пока национальные туристские органы власти будут единственным наиболее заметным игроком (субъектом) туристского рынка, коллективные траты индустрии будут значительно больше. Если региональная DMO сможет объединить ресурсы частного и государственного сектора, то они обоюдно усилят стратегический подход и смогут достичь больших результатов при таком же финансировании (Гончарова, 2013)	Многие DMO делают, по сути, одно и то же, независимо от дестинации, которую они обслуживают; они управляют информационными стойками, имеют отдел продвижения и связей с общественностью, а также нанимают менеджеров по работе с ключевыми клиентами или продажам (Beritelli, Bieger & Laesser, 2014)
Тезис 3: «DMO усиливает конкурентные преимущества дестинации и удовлетворённость гостей/туристов»	
Повышение конкурентоспособности туристских дестинаций зависит от поддержания, эффективного и рационального использования, экологических,	DMO должны быть хранителями имиджа и ресурсов туристических направлений. (Buhalis, 2000).

⁵ A Practical Guide to Tourism Destination Management (2007). World Tourism Organization, 163 p. doi: 10.18111/9789284412433

<i>Российские источники</i>	<i>Зарубежные источники</i>
социальных и культурных ресурсов. Управленческие решения в таком контексте рассматриваются в качестве конкурентных стратегий, позволяющих повысить конкурентоспособность территории госпредприимства. (Мухамедова, Гундобина, 2019)	Управление потоками, воздействиями и поведением посетителей для защиты ресурсов и повышения безопасности, их впечатлениями и удовлетворённостью (Morrison, 2018)
Тезис 4: «DMO необходимо разрабатывать и продвигать сильный бренд дестинации»	
Территориальный маркетинг, проводимый в интересах территории, её внутренних и внешних субъектов, во внимание которых заинтересована территория, должен осуществляться с целью создания, формирования и поддержания притягательности, престижа территории в целом и её продвижения, что является важнейшим условием привлечения туристов (Морозов, Дудецкий, 2013)	Традиционно DMO проводят рекламные кампании, в то время как поставщики участвуют и вносят свой вклад (Buhalis, 2000). Создание позиционирования и брендинга дестинации, выбор наиболее подходящих рынков и продвижение дестинации (Morrison, 2018)
Тезис 5: «DMO обеспечивает инновационное развитие дестинации»	
Заинтересованные стороны призваны содействовать устойчивому, комплексному и инновационному формированию туристского продукта, сохранению природных и культурных ресурсов, поощрению благосостояния местного сообщества и снижению негативного воздействия туризма (Игнатьев, 2018)	DMO осуществляет программу или действия по продвижению предпринимательских инициатив и инноваций в туризме и поощряет партнёрские отношения с заинтересованными сторонами для демонстрации надлежащего распределения финансовых и человеческих ресурсов в поддержку предпринимательства (UNWTO, 2019 ⁴)
Тезис 6: «DMO управляет устойчивым развитием дестинации»	
Для устойчивого развития туристской дестинации как ключевого элемента туризма необходимым условием является такое взаимодействие («сотворчество», «со-создание», «С2С») туристов и местного сообщества, которое не разрушает социальную, культурную и экологическую систему дестинации, позволяя местным жителям и туристам получать взаимную выгоду. Это возможно, когда менеджмент дестинации нацелен на определение путей вовлечения сообщества дестинации в развитие туризма, понимание механизмов взаимодействия туристов с сообществом дестинации и туристского опыта, получаемого в результате, и рассматривает социально-культурное влияние туризма в связи с устойчивым развитием региона (Гончарова, 2015)	DMO должны найти способ облегчить процессы и повысить конкурентоспособность определённой территории в надежде обеспечить устойчивое развитие (Beritelli, Bieger & Laesser, 2014). Одной из конкретных инициатив, которые может предпринять DMO, является разработка хартии устойчивого развития туризма или этического кодекса для дестинации. (Morrison, 2018)
Тезис 7: «DMO разрабатывает новые актуальные продукты для привлечения и удовлетворения гостей/туристов»	
Для превращения туристских ресурсов в туристский продукт необходимы совместные усилия государства и непосредственных организаторов туризма (Пенкина, Шахова, Никифорова, Чернявская, 2020)	DMO также должны улучшать и дифференцировать свои продукты, подчёркивая их уникальность (Buhalis, 2000). Планирование и обеспечение надлежащей разработки физических продуктов и услуг для дестинации (Morrison, 2018)
Тезис 8: «DMO способен организовывать мероприятия, связанные с новым направлением деятельности в дестинации»	
Правильное применение инструментов событийного маркетинга позволяет не только привлекать	DMO может поощрять создание новых мероприятий или фестивалей или развитие

<i>Российские источники</i>	<i>Зарубежные источники</i>
туристские потоки, но также обогатить и увеличить срок их пребывания в дестинации являющейся площадкой для проведения организованных мероприятий (Лунева, 2016)	существующих путём предоставления финансовой помощи (Morrison, 2018). DMO создаёт новый фестиваль или мероприятие, и обычно это делается с помощью заинтересованных сторон в сфере туризма (Morrison, 2018)
Тезис 9: «DMO способен разрабатывать новые туристические достопримечательности»	
Так как аттракторы, обладающие туристским потенциалом, неразрывно связаны с дестинацией, то следует сосредоточить внимание не на отдельных достопримечательностях, а на дестинации в целом (Будаев, 2021)	Реализация стратегий привлечения туристов не может быть обеспечена одним участником, а скорее общими усилиями организаций по управлению дестинациями (DMO) и местных операторов (Zoltan & Masiero, 2012)
Тезис 10: «DMO необходимо обеспечивать информационную поддержку туристов»	
Информационное обеспечение туристской деятельности является важнейшим фактором привлекательности и конкурентоспособности туристской дестинации, а также обеспечения надлежащего уровня качества обслуживания туристов и в значительной степени влияет на процессы импортозамещения на российском рынке туризма (Сердюков, Сердюкова, Романова, 2018)	Хотя DMO часто управляют информационными агентствами, предоставляющими информацию о местных поставщиках, они, как правило, воздерживаются от прямых продаж, поскольку считают себя организаторами, а не посредниками, а также избегают быть замеченными в качестве промоутеров отдельных продуктов и услуг по сравнению с другими местными поставщиками (Buhalis, 2000). В последнее время продвижение, а также цифровые продажи и распространение через целевые веб-сайты стали дополнительной областью для тщательного изучения эффективности DMO (Beritelli, Bieger & Laesser, 2014)
Тезис 11: «DMO информирует и координирует действия заинтересованных сторон по общим вопросам развития туристской дестинации и использует синергию для построения сети дестинации»	
Когда региональная DMO полностью вовлекает бизнес в свои программы, она играет координирующую роль туристской деятельности на уровне штата, области, края. Для этого нужно развивать механизм местных туристских исполнительных групп. Такие группы должны объединить широкий спектр организаций (отели, туроператоры и турагенты, транспортные компании, рестораны и кафе, музеи, профессиональные объединения, союзы, клубы и др.) для выполнения роли DMO по управлению и обеспечению высокого воспринимаемого качества дестинации (Гончарова, 2013)	DMO должна создать платформу, которая применяет основанный на знаниях маркетинговый дизайн, позволяющий ей соответствовать возможностям заинтересованных сторон и специфике туристов (d'Angella & Go, 2009). Участие в сетевых взаимодействиях DMO должно строиться вокруг модели с чёткими границами, в пределах которых заинтересованным сторонам разрешено действовать (например, «правила игры»), одновременно предлагая ощущение свободы для достижения результатов, которых ожидают туристы (например, «идеальная картинка») (d'Angella & Go, 2009). DMO может улучшить управление и развитие туризма, обеспечивая координацию и сотрудничество между различными заинтересованными агентствами, властями и организациями на всех уровнях, где такие учреждения существуют, их юрисдикции и

Российские источники	Зарубежные источники
	обязанности чётко определены и дополняют друг друга (Dwyer & Kim, 2003)
Тезис 12: «DMO организует тренинги для заинтересованных сторон»	
В основу системы подготовки и переподготовки кадров для туристской индустрии должны быть положены требования и ожидания стейкхолдеров (Колодий, Родионова & Агранович, 2013)	Роль DMO смещается от института, который необходимо сохранить ради идентичности местного населения или для балансирования организационной власти в сообществе, к синергетическому сочетанию задач, хорошо обеспеченных соответствующими финансовыми ресурсами и профессиональными компетенциями. (Beritelli, Bieger & Laesser, 2014). В среднесрочной перспективе DMO способен развивать новые компетенции благодаря хорошо обеспеченным полномочиям, которые позволяют нанимать специалистов (Beritelli, Bieger & Laesser, 2014)

Destination Management Organization (DMO) ...		
1.... необходимо разработать и реализовать стратегию развития дестинации	2. ... должен управлять маркетингом, продвижением, связями с общественностью и коммуникациями в дестинации	3. ... усиливает конкурентные преимущества дестинации и удовлетворённость гостей/туристов
4.... ориентирован на разработку и продвижение сильного бренда дестинации	5. ... обеспечивает инновационное развитие дестинации	6. ... обеспечивает устойчивое развитие дестинации
7.... разрабатывает новые актуальные продукты для привлечения гостей /туристов и удовлетворения их потребностей	8.... способен организовывать мероприятия, связанные с новым направлением деятельности в дестинации	9. ... способен разрабатывать новые туристические достопримечательности
10. ... обеспечивает информационную поддержку туристов	11. ... информирует и координирует действия стейкхолдеров по общим вопросам развития дестинации и использует синергию для построения сети дестинации	12. ... организует тренинги для заинтересованных сторон

Рис. 1 – Ключевые функции и мероприятия DMO

Fig. 1 – Key functions and activities of DMO

Таким образом, ключевые функции и мероприятия, обеспечиваемые деятельностью DMO, связаны с продуктовым менеджментом, маркетингом и управлением брендом территории, формированием и

реализацией стратегии развития дестинации, управлением коммуникациями и взаимодействием стейкхолдеров, конкурентоспособностью, инновациями и её устойчивым развитием.

Можно сделать вывод, что современные учёные в большинстве своём признают особую роль DMO в функционировании дестинации, понимая под ним компетентное и ориентированное на долгосрочную перспективу управление туристическими направлениями, достигаемое в основном благодаря координационной работе DMO и ориентированное на повышение качества туристских продуктов и конкурентоспособности дестинации. Кроме того, формируемая сеть заинтересованных сторон, имеющих отношение к туризму, призвана создавать стратегические преимущества дестинации в глобальной туристической среде.

Учитывая полученные результаты, актуальным также представляется анализ отдельных аспектов управления взаимодействием между стейкхолдерами в российских и зарубежных дестинациях.

В границах любого туристического направления существует множество заинтересованных сторон и действующих лиц, которые различаются по целям, умениям, ресурсам и приверженности (Laws et al., 2011). Тем не менее, несмотря на существующее разнообразие в типах стейкхолдеров и их функционирование с определённой автономией, они встроены в единую внутреннюю структуру дестинации, а их сотрудничество является жизненно важным для долгосрочного успеха территории, такого как экономическая устойчивость, жизнестойкость и результативность (Veritelli, 2011a; Veritelli et al., 2013). Брюн и Алонсо (2012) также рассматривают данный аспект с позиции того, что «ни одна заинтересованная сторона в настоящее время не в состоянии самостоятельно противостоять предстоящим стратегическим вызовам» (Bruyn & Alonso, 2012). Следовательно, конкурентоспособность создаваемого в дестинации туристского продукта во многом будет зависеть от того, насколько эффективным будет взаимодействие и сотрудничество заинтересованных сторон в процессе принятия коллективных управленческих решений.

В этой связи следует отметить, что

вовлечение в механизм управления дестинацией стейкхолдеров – это процесс эффективного выявления их мнений относительно построения взаимоотношений с организацией / программой / проектом (Friedman & Miles, 2006). Более того, полагаем, что организационная гибкость, инновации, устойчивая производительность и укрепление доверия отдельных групп стейкхолдеров являются важными составляющими их эффективного взаимодействия в рамках DMO. В то же время «вовлечение заинтересованных сторон является ценным инструментом управления рисками / возможностями, который может привести к предотвращению или минимизации затрат, а также к созданию и оптимизации формируемой ценности» (Partridge, Jackson, Wheeler & Zohar, 2005).

Учитывая что, при разработке формальных или неформальных способов сотрудничества между заинтересованными сторонами важно придерживаться определённых принципов, которые, согласно Фримену и Хайтманну (Freeman, 1984; Heitmann, 2010), включают работу в следующих областях: определение стейкхолдеров и их вклада; установление процессов, необходимых для управления стейкхолдерами; регулирование взаимоотношений между DMO и заинтересованными сторонами.

Таким образом, координация и управление стейкхолдерами в контексте функционирования дестинации в целом должны быть направлены на обеспечение согласованности множества разнообразных и часто конкурирующих интересов на разных уровнях управления, а совместное решение общих проблем необходимо для эффективного формирования конечной стоимости турпродукта.

В то же время важно рассмотреть ключевые функции DMO не только на теоретическом уровне, но и описать возможности его внедрения и особенности функционирования в отдельных туристических направлениях. И.А. Колупанова, И.А. Белая и Т.А. Внучкова (2015) рассматривают роль государственно-частного партнёрства в

развитии туристской дестинации «Алтайский край» и выделяют следующие направления сотрудничества между основными группами заинтересованных сторон:

- создание системы туристских кластеров для обеспечения развития туристических объектов и связанной с ними инфраструктуры, привлечения инвестиций в туристскую индустрию;
- повышение качества туристских и сопутствующих услуг;
- формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристских продуктов Алтайского края на российском и зарубежном рынках;
- научное обеспечение развития индустрии туризма;
- подготовка кадров в сфере туризма, повышение квалификации персонала;
- разработка и реализация туристско-экскурсионных продуктов в рамках региональных программ социальной поддержки населения;
- формирование индивидуальных и массовых туристических продуктов;
- разработка законодательных и нормативных документов в сфере туризма;
- создание единого информационного пространства региона.

В свою очередь О.А. Денисова и др. (2016) рассматривают взаимодействие стейкхолдеров в регионах Сибирского федерального округа, понимая под ними «любые субъекты (государственные и муниципальные органы власти, юридическое или физическое лицо), являющиеся как резидентами, так и нерезидентами данной территории, интересы и ресурсы которых могут прямо или косвенно влиять на развитие туризма региона» (Денисова и др., 2016). Авторы также предлагают рассматривать процесс участия заинтересованных сторон как «гамму методов и практик, при которых заинтересованные стороны

принимают решения о процессах дальнейшего развития» (Денисова и др., 2016).

Ещё один представитель российского научного сообщества Н.А. Гончарова (2014) отмечает, что «при рассмотрении туристской дестинации как системы первостепенная роль отводится акторам туристского рынка, их деловой активности и взаимодействию между собой» (Гончарова, 2014). Автором также установлены следующие причины неэффективности ранее созданных структур управления развитием туризма (на примере Томской области): организационно-правовые аспекты; недостаточное финансирование; лоббирование и представление узких интересов ограниченного числа заинтересованных сторон (государственного учреждения или крупной компании); конкуренция и несогласованность интересов потенциальных партнёров организаций; как следствие, отсутствие механизма реализации стратегических программ – нежелание части участников процесса выступать в качестве организатора инициативы, координатора, лидера, брать на себя ответственность и большинство функций, представленных организацией. (Гончарова, 2014).

Итак, основываясь на проведённом анализе научных источников и сформулированных выше тезисов, считается возможным предложить следующий комплекс мероприятий для организации эффективной работы DMO в российских дестинациях.

1. Разработка и внедрение стратегии развития дестинации с акцентом на ключевые области бизнеса (продукты / предложение), маркетинг, целевые группы и целевые рынки.
2. Обеспечение комплексного устойчивого развития дестинации в соответствии с международными стандартами. Так, можно согласиться со следующим утверждением: «Вся туристическая деятельность должна быть направлена на обеспечение устойчивости туристических направлений. Кроме того, менеджмент дестинации должен обеспечивать

осведомлённость и налаживание взаимосвязей между заинтересованными сторонами» (Gowhar Nagaraj, 2022). Рамиасри (2021) также отмечает следующее: «Участие местных сообществ представляется важным элементом повышения качества и ценности устойчивого туризма...» (Ramyasri, 2021).

3. Разработка, менеджмент и реализация новых туристических предложений, мероприятий и аттракторов, которые соответствуют стратегии развития дестинации и усиливают её конкурентные преимущества.
4. Проведение системного анализа удовлетворённости туристов и соответствующая адаптация имеющихся предложений и услуг.
5. Информирование и координация действий заинтересованных сторон и создание централизованной системы менеджмента туристской территории.
6. Организация встреч и тренингов для заинтересованных сторон.
7. Продвижение дестинации с помощью заранее определённых стратегий и информирование (потенциальных) гостей до, во время и после их пребывания в дестинации.

Действительно, благодаря формированию эффективного механизма взаимодействия заинтересованных сторон с точки зрения вышеуказанных направлений, его участники получают возможности не только поддерживать здоровую конкуренцию, но и дополнительно достигать задач по продвижению туристского продукта, предлагаемого дестинацией. Иными словами, основная цель и функции DMO выполняются более успешно при организации продуктивного сотрудничества между стейкхолдерами.

Результаты и обсуждение

В исследовании представляется возможным сформулировать следующие преимущества скоординированного управления дестинациями (с помощью использо-

вания модели DMO):

- сбалансированное распределение ответственности за управление дестинацией между всеми заинтересованными сторонами;
- справедливый учёт мнений и интересов всех групп стейкхолдеров в дестинации;
- создание общего бюджета для проведения рекламных кампаний с целью продвижения всей дестинации;
- достижение более гибкого и эффективного управления дестинацией за счёт оперативного решения возникающих проблем;
- обеспечение лояльности заинтересованных сторон к стратегии развития, реализуемой в дестинации;
- наличие единого чёткого видения развития дестинации;
- повышение качества и результативности туристской деятельности;
- повышение инновационного развития дестинации;
- усиление совокупного влияния всех аспектов устойчивого развития (экономический, экологический, социальный) в дестинации.

В целом, полагается, что наибольшая выгода от скоординированного управления дестинацией заключается в улучшении качества и повышении эффективности предоставления услуг, а также в наличии единой стратегии развития, которая поддерживается всеми стейкхолдерами.

Раскрывая перспективы внедрения DMO в российских дестинациях, полагаем что следует также обязательно обеспечить вовлечение местного населения в обсуждение важнейших аспектов управления территорией. При этом необходимо учитывать особенности местной культуры, традиций, менталитета и аутентичности для создания более качественных туристских продуктов с учётом социально-демографических и рекреационных особенностей регионов России.

Заключение

Проведённое исследование показало,

что механизм внедрения модели DMO как ведущей организации по развитию туристской территории ещё нуждается в определённой конкретизации. Тем не менее можно выделить основные преимущества реализации данной системы управления для заинтересованных сторон и дестинации в целом.

Кроме того, круг задач DMO может быть достаточно широким, что требует наличия соответствующих условий и объединения сил и ресурсов стейкхолдеров не только для реализации синергетического эффекта, но и гармонизации направлений их деятельности. Совместно разработанные стратегии являются важным фундаментом, позволяющим создать узнаваемое и убедительное позиционирование территории на высококонкурентном туристском рынке. Так, согласно Отческому и коллективу авторов (2023): «привлекательность туристской дестинации формируется на стыке внутренних и внешних факторов – географического положения, информационных, природных, антропогенных ресурсов, инфраструктуры и человеческих ресурсов, законов, потребителей услуг (туристов), внутренних событий, состояния экономики, международных событий, политических и экономических, социо-культурных факторов» (Otcheskiy et al., 2023). Таким образом, очень важно, чтобы DMO мог заручиться поддержкой заинтересованных сторон для принятия обоснованных решений (d'Angella & Go, 2009).

В этой связи, полученные результаты подчеркнули особую важность наличия компетентного, сбалансированного и стратегически ориентированного руководства, возглавляющего DMO, перечень реализуе-

мых задач которого включает в себя не только грамотно разработанную стратегию развития, но и дополнительные мероприятия, касающиеся целевого предложения, целевых групп, ориентации на качество, маркетинга (включая брендинг, целевые рынки, каналы коммуникации и т.д.), что положительно повлияет на привлекательность туристического направления.

В следующих исследованиях представляется целесообразным изучить действующие системы управления туристскими дестинациями в различных федеральных округах Российской Федерации. Это позволит не только выявить специфические особенности их управления, но и найти наиболее эффективные модели/принципы и инструменты внедрения лучших практик DMO.

Особое внимание также следует уделить аспекту государственно-частного партнёрства. Так, общий туристский продукт дестинации состоит не только из созданной человеком инфраструктуры, имеющей отношение к туризму, но и из первоначального предложения территории (природа, культура, язык, местная гастрономия, нематериальные культурные ценности и т.д.). В конечном итоге опыт туриста формируется на основе полученных впечатлений о потреблении всех групп продуктов (как «оригинальных», так и «производных»), поэтому крайне важно, чтобы все элементы туристского предложения формировались и управлялись согласованно. В этой связи взаимоотношения в дестинациях между частными туристическими предприятиями и местными властями были бы интересными областями для дальнейшего изучения.

Список источников

1. Будаев П.Е. Особенности позиционирования туристских дестинаций // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2021. №2. С. 157-161.
2. Гончарова Н.А. Местное сообщество как ключевой актор туристской дестинации // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. №2-7(62). С. 158-163.
3. Гончарова Н.А. Организации по менеджменту дестинаций (DMOs) как система управления туризмом на национальном, региональном и локальном уровнях:

- зарубежный опыт // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. №11(59). С. 77.
4. Игнатьев А.А. Инновации как основа повышения конкурентоспособности туристских дестинаций // Горизонты экономики. 2018. №4(44). С. 29-38.
 5. Колодий Н.А., Родионова Е.В., Агранович В.Б. Анализ российского опыта организации дополнительного профессионального образования в сфере туризма // Современные проблемы науки и образования. 2013. №2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=8991>.
 6. Колупанова И.А., Белая И.А., Внучкова Т.А. Роль частно-государственного партнёрства в развитии туристской дестинации «Алтайский край» // Вестник КемГУ. 2015. №2-7(62). С. 195-200.
 7. Мухамедова З.Х., Гундобина С.Х. Мероприятия по повышению конкурентоспособности туристских дестинаций // Эффективное управление экономикой: проблемы и перспективы: Сб. тр. IV Всерос. науч.-практ. конф. Симферополь: ООО «Издат. дом Типография «Ариал», 2019. С. 61-64.
 8. Несена М.В. Межрегиональные организации как инструмент повышения конкурентоспособности основных туристских дестинаций России // Известия Санкт-Петербургского гос. экономич. ун-та. 2012. №1. С. 125-128.
 9. Пенкина Н.В., Шахова О.Ю., Никифорова А.А., Чернявская О.В. Туристско-рекреационная система: теория и практика организации: Учеб.-методич. пособ. Нижневартовск: Нижневартовский гос. ун-т, 2020. 122 с.
 10. Сердюков С.Д., Сердюкова Н.К., Романова Л.М. Система продвижения туристской дестинации как составляющая информационного обеспечения в туризме // Вестник евразийской науки. 2018. №10(2). С. 44.
 11. Abubakar B., Mavondo F. Tourism Destinations: Antecedents to Customer Satisfaction and Positive Word-of-Mouth // Journal of Hospitality Marketing & Management. 2014. №23:8. P. 833-864. doi: 10.1080/19368623.2013.796865.
 12. Belozeroва O., Mirzoian S., Wagenseil U. Optimizing the tourism destination potential with the integration of sustainability and innovation principles // E3S Web Conference. 2021. Vol.295. 01055. doi: 10.1051/e3sconf/202129501055.
 13. Beritelli P., Laesser Ch., Reinhold S., Kappler A. Das St.Galler Modell für Destinationsmanagement: Geschäftsfeldinnovation in Netzwerken. Ed.: 1. Institute for Systemic Management and Public Governance (IMP-HSG), 2013.
 14. Bieger T., Beritelli P., Laesser C. Size matters! - Increasing DMO effectiveness and extending tourist destination boundaries // Tourism Review. 2009. Vol. 57, Iss. 3. Pp. 309-327.
 15. Buhalis D. Marketing the Competitive Destination of the Future // Tourism Management. 2000. Vol.21. Pp. 97-116. doi: 10.1016/S0261-5177(99)00095-3.
 16. d'Angella F., Go F.M. Tale of two cities' collaborative tourism marketing: Towards a theory of destination stakeholder assessment // Tourism Management. 2009. Vol. 30. Iss.3. Pp. 429-440. doi: 10.1016/j.tourman.2008.07.012.
 17. de Bruyn C., Fernández Alonso A. Tourism Destination Governance // In book: Fayos-solà E. (Ed.) Knowledge Management in Tourism: Policy and Governance Applications. Bingley: Emerald Group Publ. Lim., 2012. Pp. 221-242. doi: 10.1108/S2042-1443(2012)0000004015.
 18. Dwyer L., Kim C. Destination competitiveness: determinants and indicators // Current Issues in Tourism. 2003. Vol.6. Iss.5. Pp. 369-414. doi: 10.1080/13683500308667962.
 19. Foris D., Florescu A., Foris T., Barabas S. Improving the Management of Tourist Destinations: A New Approach to Strategic Management at the DMO-Level by Integrating Lean Techniques // Sustainability. 2020. Vol.12. Iss.23. 10201. doi: 10.3390/su122310201.
 20. Freeman R. Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman, 1984. 276 p.
 21. Friedman A., Miles S. Stakeholders: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2006.
 22. Crouch G.I. Modelling destination competitiveness. A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness Attributes. CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd., 2007. 45 p.

23. Gowhar A.W., Nagaraj V. Sustainable tourism index: a comparative analysis of destinations in Kashmir Valley // *Revista Latino-Americana de Turismologia / RELAT.* 2022. Vol.8. vol. Único, Pp. 1–14.
24. Heitmann S. Film Tourism Planning and Development – Questioning the Role of Stakeholders and Sustainability // *Tourism and Hospitality Planning and Development.* 2010. Vol.7. Iss.1. Pp. 31-46.
25. Laws E., Agrusa J., Scott N., Richins H. Tourist Destination Governance: Practice, Theory and Issues / In book: *Tourist Destination Governance: Practice, Theory and Issues* CABI, 2011. Pp. 1-13. doi: 10.5555/20113183424.
26. Li G., Song H., Cao Z., Wu D.C. How competitive is Hong Kong against its competitors? An econometric study // *Tourism Management.* 2012. Vol.36. Pp. 247–256. doi: 10.1016/j.tourman.2012.11.019.
27. Morrison A.M. *Marketing and Managing Tourism Destinations.* London: Routledge, 2013. 632 p. doi: 10.4324/9780203081976
28. Morrison A.M. *Marketing and Managing Tourism Destinations.* Routledge: 2018. 716 p. 2nd ed. doi: 10.4324/9781315178929.
29. Otcheskiy I., Mutaliyeva L., Yudina E. Stepanova D., Shelygov A., Seminskaya E. Developing tourist destination potential under influence of internal and external factors // *Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos / ABET.* 2023. Vol.13, Iss. Único (Edição Regular). Pp. 1–8. doi: 10.5281/zenodo.7803822.
30. Partridge K., Jackson Ch., Wheeler D., Zohar A. *From Words to Action. The Stakeholder Engagement Manual. Vol. 1: The Guide to Practitioners' Perspectives on Stakeholder Engagement.* New York: United Nations Environment Program (UNEP), Division of Technology, Industry and Economics, 2005. 84 p.
31. Ramyasri. The Conceptual Framework of Oussudu Lake: A Sustainable Tourism Hotspot in Pondicherry // *Revista Latino-Americana de Turismologia / RELAT.* 2021. Vol.7. N. Único. Pp. 1–9. doi: 10.5281/zenodo.5771091.
32. Zoltan J., Masiero L. The relation between push motivation and activity consumption at the destination within the framework of a destination card // *Journal of Destination Marketing & Management.* 2012. Vol.1. Iss. 1–2. Pp. 84–93. doi: 10.1016/j.jdmm.2012.09.002

References

1. Budaev, P. E. (2021). Osobennosti pozitsionirovaniya turistskikh destinatsij [Peculiarities of positioning tourist destinations]. *Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchjonye zapiski [State and municipal administration. Scientific notes]*, 2, 157-161. (In Russ.).
2. Goncharova, N. A. (2015). Mestnoe soobshchestvo kak klyuchevoj aktor turistskoj destinatsii [Local community as a key actor in a tourist destination]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kemerovo State University]*, 2-7(62), 158-163. (In Russ.).
3. Goncharova, N. A. (2013). Organizatsii po menedzhmentu destinatsij (DMOs) kak sistema upravleniya turizmom na natsionalinom, regionalinom i lokalinom urovnyakh: zaru-bezhnyy opyt [Destination Management Organizations (DMOs) as a Tourism Management System at the National, Regional and Local Levels: Foreign Experience]. *Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy zhurnal [Management of Economic Systems: Electronic Scientific Journal]*, 11(59), 77. (In Russ.).
4. Ignatiev, A. A. (2018). Innovatsii kak osnova povysheniya konkurentosposobnosti turistskikh destinatsij [Innovations as a Basis for Improving the Competitiveness of Tourist Destinations]. *Gorizonty ekonomiki [Horizons of Economics]*, 4(44), 29-38. (In Russ.).
5. Kolodiy, N. A., Rodionova, E. V., & Agranovich, V. B. (2013). Analiz rossijskogo opyta organizatsii dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya v sfere turizma [Analysis of Russian experience in organizing additional professional education in the field of tourism]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]*, 2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=8991>. (In Russ.).

6. Kolupanova, I. A., Belaya, I. A., & Vnuchkova, T. A. (2015). Rol' chastno-gosudarstvennogo partnjorstva v razvitii turistskoj destinatsii «Altajskij kraj» [The Role of Public-Private Partnership in the Development of the Tourist Destination "Altai Krai"]. *Vestnik KemGU [KemsU Bulletin]*, 2-7(62), 195-200. (In Russ.).
7. Mukhamedova, Z. Kh., & Gundobina, S. Kh. (2019). Meropriyatiya po povysheniyu konkurentosposobnosti turistskikh destinatsij [Measures to improve the competitiveness of tourist destinations]. *Effektivnoe upravlenie ekonomikoj: problemy i perspektivy [Effective economic management: Problems and prospects]*: Collection of papers of the IV All-Russian scientific and practical conference. Simferopol: Arial, 61-64. (In Russ.).
8. Nesena, M. V. (2012). Mezhregionalnye organizatsii kak instrument povysheniya konkurentosposobnosti osnovnykh turistskikh destinatsij Rossii [Interregional organizations as a tool for increasing the competitiveness of Russia's main tourist destinations]. *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics]*, 1, 125-128. (In Russ.).
9. Penkina, N. V., Shakhova, O. Yu., Nikiforova, A. A., & Chernyavskaya, O. V. (2020). *Turistsko-rekreatsionnaya sistema: teoriya i praktika organizatsii [Tourism and recreation system: theory and practice of organization]*: Study guide. Nizhnevar-tovsk State University. (In Russ.).
10. Serdyukov, S. D., Serdyukova, N. K., & Romanova, L. M. (2018). Sistema prodvizheniya turistskoj destinatsii kak sostavlyayushchaya informatsionnogo obespecheniya v turizme [The system of promotion of a tourist destination as a component of information support in tourism]. *Vestnik evrazijskoj nauki [Bulletin of Eurasian Science]*, 10(2), 44. (In Russ.).
11. Abubakar, B., & Mavondo, F. (2014). Tourism Destinations: Antecedents to Customer Satisfaction and Positive Word-of-Mouth. *Journal of Hospitality Marketing & Management*. 23:8, 833-864. doi: 10.1080/19368623.2013.796865.
12. Belozerova, O., Mirzoiyan, S., & Wagenseil, U. (2021). Optimizing the tourism destination potential with the integration of sustainability and innovation principles. *E3S Web Conference*, 295. 01055. doi: 10.1051/e3sconf/202129501055.
13. Beritelli, P., Laesser, Ch., Reinhold, S., & Kappler, A. (2013). *Das St.Galler Modell für Destinationsmanagement: Geschäftsfeldinnovation in Netzwerken*. Ed.: 1. Institute for Systemic Management and Public Governance (IMP-HSG).
14. Bieger, T., Beritelli, P., & Laesser, C. (2009). Size matters! - Increasing DMO effectiveness and extending tourist destination boundaries. *Tourism Review*, 57(3), 309-327.
15. Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. *Tourism Management*, 21, 97-116. doi: 10.1016/S0261-5177(99)00095-3.
16. d'Angella, F., & Go, F. M. (2009). Tale of two cities' collaborative tourism marketing: Towards a theory of destination stakeholder assessment. *Tourism Management*, 30(3), 429-440. doi: 10.1016/j.tourman.2008.07.012.
17. de Bruyn, C., & Fernández Alonso, A. (2012). Tourism Destination Governance. In book: Fayos-solà E. (Ed.) *Knowledge Management in Tourism: Policy and Governance Applications*. Bingley: Emerald Group Publ. Lim., 221-242. doi: 10.1108/S2042-1443(2012)0000004015.
18. Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. *Current Issues in Tourism*, 6(5), 369-414. doi: 10.1080/13683500308667962.
19. Foris, D., Florescu, A., Foris, T., & Barabas, S. (2020). Improving the Management of Tourist Destinations: A New Approach to Strategic Management at the DMO-Level by Integrating Lean Techniques. *Sustainability*, 12(23), 10201. doi: 10.3390/su122310201.
20. Freeman, R. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
21. Friedman, A., & Miles, S. (2006). *Stakeholders: Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press.
22. Crouch, G. I. (2007). *Modelling destination competitiveness. A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness Attributes*. CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
23. Gowhar, A. W., & Nagaraj, V. (2022). Sustainable tourism index: a comparative analysis of destinations in Kashmir Valley. *Revista Latino-Americana de Turismologia / RELAT*.

- 8(Único), 1–14.
24. Heitmann, S. (2010). Film Tourism Planning and Development – Questioning the Role of Stakeholders and Sustainability. *Tourism and Hospitality Planning and Development*, 7(1), 31-46.
 25. Laws, E., Agrusa, J., Scott, N., & Richins, H. (2011) Tourist Destination Governance: Practice, Theory and Issues. In book: *Tourist Destination Governance: Practice, Theory and Issues*. CABI, 1-13. doi: 10.5555/20113183424.
 26. Li, G., Song, H., Cao, Z., & Wu, D. C. (2012). How competitive is Hong Kong against its competitors? An econometric study. *Tourism Management*, 36, 247–256. doi: 10.1016/j.tourman.2012.11.019.
 27. Morrison, A. M. (2013). *Marketing and Managing Tourism Destinations*. London: Routledge. doi: 10.4324/9780203081976
 28. Morrison, A. M. (2018). *Marketing and Managing Tourism Destinations*. Routledge, 2nd ed. doi: 10.4324/9781315178929.
 29. Otcheskiy, I., Mutaliyeva, L., Yudina, E. Stepanova, D., Shelygov, A., & Seminskaya, E. (2023). Developing tourist destination potential under influence of internal and external factors. *Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos / ABET*, 13(Único /Edição Regular), 1–8. doi: 10.5281/zenodo.7803822.
 30. Partridge, K., Jackson, Ch., Wheeler, D., & Zohar, A. (2005). *From Words to Action. The Stakeholder Engagement Manual. Vol. 1: The Guide to Practitioners' Perspectives on Stakeholder Engagement*. New York: United Nations Environment Program (UNEP), Division of Technology, Industry and Economics.
 31. Ramyasri. (2021). The Conceptual Framework of Oussudu Lake: A Sustainable Tourism Hotspot in Pondicherry. *Revista Latino-Americana de Turismologia / RELAT*, 7(Único), 1–9. doi: 10.5281/zenodo.5771091.
 32. Zoltan, J., & Masiero, L. (2012). The relation between push motivation and activity consumption at the destination within the framework of a destination card. *Journal of Destination Marketing & Management*, 1(1–2), 84–93. doi: 10.1016/j.jdmm.2012.09.002